

МЕЖДУНАРОЖНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ДОРОГ iRAP КАК
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ.
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА: “СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ”

1. МАГИСТРАНТ ГРУППЫ MAYLQ-3r СОН ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА
2. АССИСТЕНТ ХОШИМОВ ИФТИХОРЖОН БУРХОНЖОН УГЛИ

Аннотация. В данной статье рассматривается экономическое обоснование более безопасных дорог: >75% поездок по дорогам с оценкой 3 звезды или выше для всех участников дорожного движения.

Abstract. This article discusses the economic rationale for safer roads: >75% of road trips with a rating of 3 stars or higher for all road users.

Ключевые слова: безопасность, методы определения безопасности, дорожное движение, оценка дорог современным методом, iRAP.

Key words: safety, methods for determining safety, road traffic, road assessment by modern method, iRAP.

iRAP (Международная программа оценки дорог) — это зонтичная программа для программ оценки дорог (RAP) по всему миру, направленных на спасение жизней. Как и многие спасающие жизни благотворительные организации, работающие в области общественного здравоохранения, мы используем надежный, основанный на фактических данных подход для предотвращения ненужных смертей и страданий.

Сокращение вдвое смертности и травматизма на дорогах является целью Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития наряду с другими важными вопросами социальной справедливости и здравоохранения, такими как право на чистую воду и материнское здоровье. Кроме того, государства-члены ООН согласовали 12 глобальных целевых показателей безопасности дорожного движения, чтобы стимулировать действия во всем мире. Задачи включают обеспечение того, чтобы все новые дороги были построены в соответствии с 3-звездочным или более высоким стандартом для всех участников дорожного движения, и чтобы более 75% поездок проходили по дорогам, эквивалентным 3-звездочным или более высоким стандартам для всех участников дорожного движения.

Проекты, в которых участвуют **Методология и инструменты iRAP** привели к сокращению числа погибших более чем на 40% и принятию контрмер безопасности, которые стоили 10% или меньше стоимости строительства дороги.

По оценкам, оценки iRAP помогли предотвратить более 400 000 смертельных случаев и серьезных травм во всем мире. Стоимость выполнения оценки с использованием методологии iRAP часто составляет менее 0,1% стоимости реализованных контрмер безопасности.

Мало что может быть лучше инвестиций, чем в более безопасные дороги и безопасные скорости. Тем не менее инвестиции еще не соответствуют масштабам этого предотвратимого кризиса общественного здравоохранения. В настоящее время на профилактику дорожно-транспортных происшествий инвестируется только \$1-3 на каждые \$100 расходов, связанных с авариями.

Примеры удачного дизайна:

Безопасные скорости безопаснее для всех

Лобовые аварии случаются реже с медианой

Благоустроенные дороги безопаснее для всех

Пешеходы в большей безопасности с доступными тротуарами

В Глобальный план на Десятилетие действий направлена на то, чтобы вдвое сократить количество смертей и травм на дорогах и обеспечить, чтобы все конструкции дорог и движение 75% по существующим дорогам имели рейтинг 3 звезды или выше для всех.

Правительства, банки развития, доноры и частный сектор каждая из них призвана сыграть свою роль в мобилизации устойчивых инвестиций, необходимых для устранения серьезного дорожно-транспортного травматизма, открывая далеко идущие экономические, финансовые и социальные выгоды.

Чтобы поддержать дискуссию о целесообразности инвестиций в безопасные скорости и инфраструктуру, iRAP создал экономическое обоснование для более безопасных дорог. Это показывает, что:

- Если бы каждая страна достигла целей Глобального плана по повышению безопасности дорог, каждый год было бы спасено более 450 000 жизней — более 1 200 жизней спасено бы в день.
- Инвестиции в размере всего 0,1-0,2% ВВП в год до 2030 года откроют этот невероятный результат с \$8 выгод на каждый вложенный \$1.
- Пособия будут самыми высокими в странах с низким и средним уровнем дохода, где уровень травматизма самый высокий.

Экономическое обоснование более безопасных дорог: >75% поездок по дорогам с оценкой 3 звезды или выше для всех участников дорожного движения.

ЦЕЛЬ ООН: >75% поездок по дорогам, отвечающим техническим стандартам для всех участников дорожного движения к 2030 году (эквивалентно 3 звездам или выше):

	Низкий уровень дохода	Доход ниже среднего	Доход выше среднего	Высокий доход	Все
Количество стран	29	52	53	51	185
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ					
Годовое количество погибших	172,759	591,534	485,109	95,415	1,344,817
Население	621 мил	3007 миллионов	2613 миллионов	1148 миллионов	7390 миллионов
Смертность на 100 000 населения	27.8	19.7	18.6	8.3	18.2
Ежегодное количество смертельных случаев и серьезных травм	1,900,349	6,506,874	5,336,199	1,049,565	14,792,987
Годовая стоимость смертельных случаев и серьезных травм (% ВВП)	7.1%	4.7%	4.5%	2.0%	3.0%
ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ, проехав >75% по дорогам категории 3 звезды или лучше для всех участников дорожного движения					
% поездок по дорогам с оценкой 3 звезды и выше для всех участников дорожного движения к 2030 г.	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
Требуются инвестиции в инфраструктуру и управление скоростью	12 миллиардов	152 млрд	352 млрд	868 млрд	1 384 млрд
Годовой ВВП (2020 г.)	531 млрд	8 073 млрд	26 350 млрд	56 269 млрд	91 223 млрд
Годовые инвестиции в размере % ВВП (2020–2030 гг.)	0.20%	0.17%	0.12%	0.14%	0.14%
Снижение смертности в год	76,271	200,212	162,167	21,040	459,691
Снижение количества смертельных случаев и серьезных травм (FSI) за 20 лет	16,779,677	44,046,532	35,676,817	4,628,895	101,131,921
Экономическая выгода	205 млрд	1 657 млрд	5 307 млрд	3 380 млрд	10 550 млрд
Соотношение выгод и затрат	18	11	15	4	8

** Полные наборы данных не были доступны для некоторых стран, и эти страны были исключены из приведенного выше анализа. Общее количество погибших в 2020 году в настоящее время оценивается в 1,35 миллиона человек во всем мире.*

Источник.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>

<https://irap.org/ru/safety-insights/investing-for-impact/>

<https://irap.org/about-us/>

